

HISTORICIDADE ACERCA DO MAGISTÉRIO E A LUTA FEMININA PELO DIREITO A FORMAÇÃO COMO PROFESSORAS NO BRASIL EM MEADOS DO SÉCULO XIX

 DOI: 10.5281/zenodo.5759711

Dêis Maria Lima Cunha Silva

Mestra em História - Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Professora de História do Ensino Básico na SEC. De Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia - PB. Contato: deisprofhist.lima@gmail.com

Resumo

Este trabalho discorre sobre os desafios que as mulheres precisaram enfrentar no Brasil oitocentista para seguirem a carreira no magistério. Tem como objetivo principal examinar o contexto social que as mulheres deste período vivenciaram e os obstáculos que enfrentaram para adentrarem o espaço da sala de aula. Aquelas que burlaram as normas impostas e conseguiram se profissionalizar como docentes contribuíram com as mudanças culturais, históricas e sociais do seu tempo. Da mesma forma, discorro como o papel familiar e social delas interferiu em sua inserção nas salas de aula e marcou a trajetória do magistério no Brasil a partir da segunda metade do século XIX, assim, analiso como as relações gênero e poder influenciaram a feminização do trabalho docente nas primeiras fases de ensino e aprendizagem. Esses desafios foram enfrentados até as primeiras décadas do século XX, uma vez que, cabia a elas somente as tarefas do espaço privado, da casa, do lar. Para a sociedade do período em questão, somente os homens precisavam de estudos aprofundados, já que cabia a eles a tarefa de prover as necessidades da casa. Para alcançar os objetivos desta pesquisa fiz uso dos seguintes periódicos: *O Sexo Feminino*, *Revista A Mensageira* e *O Jornal das Senhoras*, que trazem artigos direcionados às mulheres e a importância da formação intelectual destas na sociedade. Por meio dos periódicos as mulheres reivindicaram direitos, não somente a educação superior, assim como o direito de trabalhar fora do espaço doméstico.

Palavras-chave: Magistério. Impressos. Educação. Instrução.

Abstract

This work discusses the challenges that women had to face in nineteenth-century Brazil to pursue a career in teaching. It aims to examine the social context that the

women of this period experienced and the obstacles they faced to get into the classroom space. Those who defrauded the imposed norms and managed to become professional as teachers contributed to the cultural, historical and social changes of their time. Likewise, it discusses how their family and social role interfered with their insertion in the classroom and marked the trajectory of teaching in Brazil from the second half of the 19th century, thus, I analyze how gender and power relations influenced the feminization of teaching work in the early stages of teaching and learning. These challenges were faced until the first decades of the 20th century, since they were only responsible for the tasks of the private space and housework. For the society of the period mentioned, only men needed in-depth studies, as it was up to them to provide for the needs of the house. To achieve the objectives of this research I used the following journals: *O Sexo Feminino*, *Revista A Mensageira* and *O Jornal das Senhoras*, that bring articles aimed at women and the importance of their intellectual formation in society. Through the periodicals, women claimed rights, not only higher education, as well as the right to work outside the home environment.

Keywords: Teaching. Printed matter. Education. Instruction.

Introdução

Este trabalho apresenta uma análise sobre a formação acadêmica da mulher brasileira do final do século XIX. Neste período havia no país um número significativo de analfabetos e para solucionar o problema fazia-se necessário a escolarização, neste processo o magistério foi se tornando pouco a pouco trabalho feminino. Esse é um cenário comum no universo educacional, situação em que as mulheres predominam na profissão do magistério, especialmente no ensino infantil, para tanto, existem diversos fatores que influenciaram a presença quase que exclusivamente feminina no trabalho docente das séries iniciais tais como o fato de serem dotadas de afetividade.

Atualmente há um seleto número de estudos e reflexões a respeito da atuação das mulheres no magistério. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho é examinar a presença feminina no magistério, a colaboração da imprensa na luta pelo direito a capacitação à docência e a implicação deste ingresso para a sua formação.

Para fundamentar este estudo fiz uso de periódicos como fonte documental da segunda metade do século XIX como *O sexo Feminino* que traz artigos escritos

por mulheres que reivindicam o direito a uma educação de qualidade como podemos observar que “Só poderá transmitir o ensino conveniente e vantajosamente a professora que tiver uma inteligência cultivada, um espírito ilustrado, uma experiência amadurecida, e uma ideia clara de pedagogia” (O Sexo Feminino, 27 de setembro de 1873, p. 2).

Outro periódico utilizado foi *O jornal das Senhoras*, o primeiro criado por mulheres e voltado para atender os interesses do público feminino no Brasil oitocentista circulou de 1852 a 1855. A diretora deixou claro na primeira edição em 1852, que o Jornal objetivava informar sobre a moda e costumes europeus e ao mesmo tempo inserir as mulheres na sociedade brasileira. Todavia, observei notícias que incentivou o direito a capacitação para ensinar. Na publicação do periódico datado de 1855 uma das colaboradoras enfatizou a importância de que as filhas tivessem acesso a um ensino diversificado e sério, entretanto as professoras não tinham formação adequada e “[...] se limita somente ao ensino da simples leitura e de trabalhos de agulha. [...]” (O Jornal das Senhoras, 28 de janeiro de 1855, p. 31).

O interesse em desenvolver uma pesquisa sobre a presença da mulher no magistério decorreu da minha prática de ensino na Educação Infantil e nas primeiras séries do ensino Fundamental I, onde eu percebi e percebo o predomínio do gênero feminino nestas salas de aulas. Neste sentido, procurei compreender os fatores históricos, sociais, culturais e econômicos que contribuíram para este cenário na educação brasileira em meados do século XIX.

Trajetória do magistério no Brasil.

A Escola Normal surgiu na França no século XVII com o intuito de formar professores para ensinar. À medida que as instituições foram criadas e consolidadas surgiu a curiosidade sobre a origem e o objetivo das Escolas Normais.

[...] parte da produção historiográfica disponível sobre a história das instituições educativas, aponta que o termo Escola Normal foi introduzido por Jean-Baptiste de La Salle, para designar uma instituição específica para o treinamento de professores, que por sua vez deveria ‘estabelecer e ensinar padrões ou normas de ensino’ bem como servir de modelo às demais instituições congêneres que fossem

sendo fundadas em outras localidades geográficas. [...] (ARAÚJO, 2010, p. 37)

Com o objetivo de preparar os professores para o ensino de maneira coletiva é que foi criada um sistema educacional. Foi a partir dessa criação que se deu início a profissionalização do magistério. A partir do século XIX as escolas Normais foram se espalhando pela Europa e pela América.

No Brasil a criação da Escola Normal ocorreu no século XIX, com a influência das ideias iluministas e do modelo francês de ensino. “[..] a tentativa de implantação da instrução primária e da escola normal, fazia parte do ideário de civilização e moralidade brasileiro ora concatenado com o da modernização do país ainda no período imperial.” (ARAÚJO, 2010, p. 48). Foi criada assim, ainda no primeiro reinado a institucionalização do ensino no Brasil por meio da Lei de 15 de outubro de 1827. Contudo, a criação e instalação da primeira escola Normal se deu em 1835 na província de Niterói. Inicialmente o ensino foi instituído como profissão masculina, no entanto, com os processos sociais e econômicos, se firmou como “ofício” feminino.

Importante destacar alguns critérios comuns a criação dessas escolas no Brasil: homogeneidade dos conservadores, para imposição do seu projeto político à sociedade brasileira; o funcionamento das instituições maçantes, na formação dos professores, enfrentava sérias dificuldades; marcadas pela instabilidade por uma sequência de criação, extinção e recriação. Muitas dessas escolas brasileiras não chegaram a funcionar, devido a precariedade, na estrutura e organização.

Mesmo com as dificuldades descritas, as Escolas Normais abriram as portas para que as mulheres pudessem aperfeiçoar seu conhecimento e trabalhar fora do espaço doméstico. Dessa forma, saindo da matrícula zero, as mulheres foram ganhando espaço no curso, passando de 57% em 1885 no cenário nacional, chegando aos primeiros anos dos 1.900 em São Paulo, por exemplo, a atingir 71% dos diplomados nesta modalidade de ensino, havendo uma mudança motivada pelo desinteresse dos homens e pelo interesse governamental na mudança no que se refere a alfabetização, ambas motivações com intenções intrínsecas às mulheres.

Na Paraíba, por exemplo, a criação da Escola Normal aconteceu em 1883 com a instalação em 1885, não obstante, antes deste período nos relatório dos presidentes de província é possível encontrar a preocupação com a educação e com

a moralidade dos professores encarregados de ministrar as aulas, “A tarefa de ensinar e educar nossos filhos não deve ser confiada a quem não dê sobejas provas de moralidade, para substituir-nos precisamente na idade mais crítica do homem [...] (PARAHYBA DO NORTE, Relatório, 1859, p. 7 *apud* ARAÚJO, 2010, p. 87). A questão da moral e dos bons costumes foram critérios importantes para a contratação de professores na Paraíba, este foi um mecanismo utilizado para o processo de instrução, civilização e progresso social.

A instalação dessas instituições esteve atrelada aos interesses das oligarquias³¹ locais. Por meio da regulamentação de 30 de julho de 1884 que na Paraíba a Escola Normal foi convertida em Externato Normal para as mulheres, com o objetivo de preparar professoras para as escolas públicas da Província. Conforme Araújo (2010), até o período de 1894, os homens predominaram no ensino primário paraibano. Para ingressar no curso para a formação de professora alguns critérios deveriam ser obedecidos com destaque para “um atestado de bom comportamento expedido pelo vigário e pelo subdelegado da localidade da requerente.” (ARAÚJO, 2010, p. 220). As aulas eram ministradas em sua maioria por homens, com exceção para as disciplinas de Religião e Música. Essa instituição criada para atender os interesses da elite paraibana sofreu com as disputas entre as oligarquias locais, de tal modo que tais conflitos geraram uma gama de notícias na imprensa local ao ponto de ser sugerida a extinção do Externato Normal. A instituição funcionou nos primeiros três anos com número reduzido de alunas, apesar das dificuldades o Externato continuou recebendo alunas em anos posteriores.

Um outro exemplo desta realidade observei no Estado de Sergipe que teve a criação de sua primeira Escola Normal em 1870, só aceitando inicialmente matrículas de alunos do sexo masculino, só se instituindo uma Escola Normal feminina em 1877. Esta era uma realidade que se apresentava de forma comum em todo o país, a exemplo da primeira Escola Normal brasileira: a de Niterói, que de 1835 até 1862 não matriculou nenhuma aluna e teve seu funcionamento interrompido e reiniciado em vários momentos. Em São Paulo, foi formada a primeira turma com 33 alunos, dos

³¹ Governo de Poucos, uma vez que, os cargos eletivos são ocupados por líderes pertencentes a um grupo ou partido político de base familiar que se perpetuam no governo e indicam membros do mesmo grupo para ocupar cargos públicos e para a sucessão governamental. Sobre os grupos oligárquicos paraibanos ver: LEWIN, Linda. Política e parentela na Paraíba: um estudo de caso da oligarquia de base familiar. Rio de Janeiro: Record, 1993; GURJÃO, Eliete de Queiróz. Morte e Vida das Oligarquias – Paraíba (1889-1945). João Pessoa: Editora UFPB, 1994.

quais nove eram professores de palácio (BITTENCOURT, 2008). De acordo com a autora professores de palácio seriam aqueles que ministravam aulas apenas para a elite e que atendiam as crianças em suas residências.

A partir da década de 1880, o cenário sofreu alterações e já começaram a se reverter as matrículas nas Escolas Normais. O discurso político também se alterou para tentar solucionar o problema da falta de professores, a solução aceitar as mulheres nos cursos para docência, em consequência disso “O magistério como tarefa feminina foi sendo paulatinamente construído como ideal [...] começaram a proliferar nos discursos de autoridades governamentais a articulação magistério-lar-escola” (BITTENCOURT, 2008, p.172). Sendo esta, a característica presente no período republicano brasileiro, realidade que foi utilizada pelas mulheres como uma oportunidade de inserção no espaço público, uma vez, que as oportunidades eram poucas.

O desprestígio da profissão docente, decorrente dos baixos salários, transformações pelas quais passou esta ocupação ao ser exercida pelas mulheres e a atribuição as características femininas em comparação a outras ocupações masculinas à época, também são acrescentados como os principais motivadores do desinteresse dos homens pelo cargo.

“Educação intelectual”: reivindicação por meio dos periódicos.

A imprensa feminina desempenhou um importante papel na luta das mulheres por direito ao conhecimento e a profissionalização. Apesar do discurso sexista que durante o século XIX e meados do XX tentaram impedir as mulheres de adquirirem conhecimento, inferiorizando-as, elas seguiram reivindicando o direito à capacitação para exercerem o magistério. A conquista para se matricularem em Escolas Normais significou para as mulheres de classe média, sua inserção no mercado de trabalho e porque não dizer, significou também liberdade financeira e intelectual, lembrando que “[...] Família e escola se entrecruzam em suas funções. Os mesmos princípios que fazem da mãe educadora, fazem da mulher professora. Ambas participam do mesmo movimento: o de conservação da nova sociedade.” (SFORNI, 1996 p. 748).

De acordo com as normas morais estabelecidas pela sociedade do século XIX, período este, em que o Brasil passou por transformações políticas, sociais,

culturais e principalmente econômicas aos poucos as mulheres conquistaram o direito ao conhecimento intelectual e o direito a profissionalização. O questionamento a respeito da capacidade de obter conhecimento intelectual e educar foi tema dos impressos femininos, pude observar em uma das edições, que as autoras destacaram “O século XIX, século das luzes, não se findará sem que os homens se convençam de que mais de metade dos males que os oprimem é devida ao descuido, que eles têm tido da educação das mulheres. [...]” (*O Sexo Feminino*, 7 de setembro de 1873, p. 1). Ao mesmo tempo sugeriram aos pais de família que permitissem às suas filhas o direito a instrução e que além das tarefas cotidianas do lar estas mulheres são capazes de adentrar no mundo intelectual e das ciências. A riqueza intelectual as ajudaria, a suprir as necessidades básicas, uma vez que, geraria os recursos necessários para tal fim.

Deste modo, a riqueza intelectual geraria também as riquezas financeiras, conforme as redatoras do periódico. De acordo com a moralidade oitocentista, as mulheres solteiras eram sustentadas pelos pais e quando se casavam deveriam ser sustentadas por seus esposos e “[...] ganhavam uma nova função: contribuir para o projeto familiar de mobilidade social [...] como esposas modeladoras e boas mães. [...]” (D’Incao, 2011 p. 229), por isso eram educadas para serem boas filhas enquanto estivessem na companhia dos pais, boas esposas depois que se casassem e boas mães quando lhes chegasse a maternidade.

Na revista, *O Sexo Feminino*, orientaram as mulheres também sobre educação e o casamento: “Sede independentes do homem por meio de uma educação apurada que deveis vós procurar; cultivai sobretudo vossa inteligência com a maior soma de instrução que puderdes; [...]” (*O Sexo Feminino*, 8 de novembro de 1873, p. 02).

Aqui ficou claro, mesmo que se casassem foi orientado que procurassem a instrução e o trabalho. E o magistério foi a oportunidade para adentrarem o espaço público também. Por muitos anos as mulheres foram relegadas aos chamados trabalhos domésticos, lhes sendo impróprio, de acordo com a moral estabelecida, trabalhar fora de casa. Nem todas estavam dispostas a viverem estes padrões sociais sendo toda a vida, consideradas incapazes intelectualmente com o propósito apenas de cuidar da casa e dos filhos. Ao conseguirem trabalhar fora de casa, foram inseridas

nas salas de aula, acabaram “[...] elegendo a educação como o instrumento através do qual essa meta seria alcançada.” (LOURO, 2011, p 443).

Para desempenhar bem a tarefa de educar, as mulheres precisariam também de instruções, dado que, todas as profissões precisam de algum tipo de instrução quanto mais a educação que forma cidadãos. Para as autoras o grande inimigo da humanidade é “[...] a ignorância, esta hydra que alguém alimenta continuamente como um instrumento para dar morte à ciência; essa negação da civilização, cuja apoteose certos indivíduos da sociedade não cessam de fazer; [...]” (*O Sexo Feminino*, 8 de fevereiro de 1884, p. 2). Consideraram ainda que a ignorância seria uma doença tão grave que embruteceu a população e que precisou urgentemente de meios para combatê-lo, e o único meio defendido foi a educação.

Um fato interessante chamou a minha atenção, o pudor exigido para as mulheres que seriam professoras no período oitocentista brasileiro, isto significa que, no tempo que estas mulheres autoras de periódicos reivindicaram formação para as futuras professoras, reafirmaram as normas morais necessárias para as futuras normalistas, “[...] o mais recatado pudor e a mais rígida moral devem ser os principais adornos das professoras.” (*O Sexo Feminino*, 12 de março de 1874, p. 1). Neste sentido, as professoras precisaram apresentar uma moral impecável para educarem os futuros cidadãos brasileiros.

Foi com a colaboração das revistas e periódicos, que mulheres redatoras e escritoras romperam com as proibições, buscaram um lugar na escrita e reivindicaram o direito a educação e ao magistério:

“Pois bem – já que ninguém ousa pôr em dúvida a capacidade da mulher para educar e visto que o próprio governo também por seu turno a considera apta para professora não somente de meninas, mas até mesmo de meninos, confiando-lhe a regência de tais escolas, fazendo-a destarte depositaria de sua confiança oficial [...] é tempo oportuno para do alto da imprensa clamar e convencer tais professoras de que não se contentem com a instrução suficiente para ensinar o A B C; é necessário e urgente que possuam a maior soma possível de conhecimento, o que só conseguirão com estudo profundo metodizado. (*O Sexo Feminino*, 27 de setembro 1873, p. 1-2).

Esta exigência de um estudo mais aprofundado, se deu por conta da separação do currículo para meninos e meninas. Durante anos, se acreditou que as mulheres eram incapazes de realizar atividades acadêmicas e científicas. De outro modo em apoio a causa das mulheres, outros discursos argumentaram na direção oposta, ainda que mantendo o tom de preconceito e a incapacidade feminina [...] Se o destino primordial da mulher era a maternidade, bastaria pensar que o magistério representava, de certa forma, a 'extensão da maternidade'.

O discurso sobre a maternidade feminina também colaborou para que meninos e meninas estudassem em salas separadas. Para evitar problemas futuros, meninos e meninas estudavam com mestres do mesmo gênero e de reputação impecável. Nas escolas da época, não só o espaço e os professores eram diferenciados, mas também o currículo. Ambos os sexos aprendiam as quatro operações, ler, contar, escrever [...] mais a doutrina cristã, nisso consistiam os primeiros ensinamentos para ambos os sexos; mas logo algumas distinções apareciam: para os meninos, noções de geometria; para as meninas, bordado e costura. (LOURO, 2011, p. 444).

Percebo na diferença curricular o preconceito existente, como se aprender noções de geometria fosse desnecessário às meninas, pois acreditava-se que para a função que as mulheres desempenhavam, este aprendizado era dispensável, além do que, fez surgir a desigualdade salarial, tendo os mestres salários superiores aos das mestras. Mesmo havendo concordância entre docentes que meninos e meninas comungavam de uma mesma capacidade intelectual, cada gênero iria desempenhar um papel diferente na sociedade, portanto, necessitavam de currículo e habilidades específicas, já que, a própria natureza os encarregava de responsabilidades diferentes. Para a menina lhes foi conferido a função de progenitora sendo dotada de afetividade para ser mãe e "perfeita" rainha do lar e ao gênero masculino lhes foi incumbida a tarefa de cuidar da sobrevivência da família, as responsabilidades econômicas, políticas e administrativas.

Todavia, as mulheres batalharam pelo direito ao espaço público, indo de encontro a discursos misóginos que defendiam que não era necessário ocupar a mente das mulheres com informações científicas. Dado que, a função destas era cuidar da educação dos filhos e ser formadora dos futuros cidadãos, para tanto lhes

bastava uma formação moral sólida e princípios como honestidade, pureza, castidade e religiosidade. A mulher também foi responsabilizada pelo caráter dos cidadãos e do fato de os homens serem bons ou maus cidadãos, ainda assim:

[...] as ‘mulheres deveriam ser mais educadas do que instruídas’, ou seja, para elas, a ênfase deveria recair sobre a formação moral, sobre a constituição do caráter, sendo suficientes provavelmente, doses pequenas ou doses menores de instrução. [...] (LOURO, 2011, p. 446).

Conforme o discurso misógino do período oitocentista, não havia necessidade de instruir as mulheres, visto que, tinham como principal objetivo serem esposas e mães virtuosas. Assim sendo, somente pelo fato de ser “mãe das gerações” futuras é que se percebeu a necessidade em instruir as mulheres, mas só o suficiente para cumprirem bem o papel que lhes era designado e imposto. Vista como um ser intelectualmente inferior não era necessário aprofundar-se no que se refere ao conhecimento científico para a sua formação, para ser professora bastava apenas ser afetuosa com as crianças.

Todavia, um grupo de mulheres passaram a reivindicar maiores instruções para que as professoras pudessem cumprir a tarefa de ensinar e não somente desempenhar atividades no lar. Criticaram já no século XIX o ensino mecânico, e que para ensinar se fazia e/ou se faz necessário ter o conhecimento pedagógico suficiente para que o discente aprenda a racionalizar o conhecimento adquirido. Desta maneira, defenderam que uma profissão, seja qual for, mesmo que a mais simples “[...] requer um aprendizado: a importante e delicadíssima profissão de instruir e educar a mocidade é que deverá, porventura, dispensar acurado tirocínio, de que a do artífice jamais pode prescindir?” (*O Sexo Feminino*, 8 de fevereiro de 1874, p. 2).

A divulgação de um ensino de qualidade, das escolas primárias já era uma preocupação das autoras deste periódico. Ainda mais que, a aprendizagem naquele momento da história do Brasil garantiria a unidade nacional e do mesmo modo fortaleceria o patriotismo desde a infância. À medida que a formação das professoras se consolidava, via-se a necessidade de aperfeiçoar suas atividades docentes.

Não obstante, além de reivindicarem instrução para serem professoras, quando conseguiram o direito de seguir a carreira do magistério, precisaram comprovar a capacidade para gerir as escolas. Dado que, a misoginia presente na

sociedade brasileira reforçou a ideia de que as mulheres deveriam desempenhar as funções que exigiam “menos” do seu intelecto e por isso as escolas criadas para as mulheres lecionarem acabaram sendo dirigidas e inspecionadas por homens. Esta divisão de tarefas no interior das escolas faz surgir uma ambiguidade.

Se por um lado representou um importante avanço para a mulher em ter condições de exercer uma profissão e adquirir uma certa autonomia econômica, por outro lado vale questionar que esse campo de trabalho, era organizado pela figura masculina, eram os homens que elaboravam os currículos e coordenavam as escolas [...] [...]. (NOGUEIRA e SHELBAUER, 2014, p. 6-7).

Neste sentido, as mulheres ainda tinham uma longa e árdua atribuição a desempenhar, uma vez que, mesmo entrando no mercado de trabalho por meio do magistério, as escolas eram organizadas e dirigidas por homens. O campo de trabalho feminino, reproduziu, neste período, a hierarquia doméstica, pois se acreditava que as mulheres não teriam firmeza em tomar decisões mais enérgicas devido ao fato de serem exageradamente sentimentais, “boazinhas” e maternais.

Neste sentido, o processo de ensino-aprendizagem no Brasil oitocentista foi dificultado pelo pudor, pelas normas impostas pela religião cristã e principalmente pela falta de docentes formados e habilitados para levarem conhecimento ao povo brasileiro. O preconceito e misoginia impediram que as mulheres pudessem estudar, se qualificar e ocupar as vagas de mestras, e foi com a colaboração dos impressos que aos poucos ocuparam as salas de aulas como professoras. Portanto, a busca pelo conhecimento científico, pela instrução e o direito de trabalhar fora do espaço doméstico favoreceu o desenvolvimento cultural, social, político e econômico além de contribuir com a diminuição da taxa de analfabetos no Brasil.

Considerações

Considerando que o objetivo principal desta pesquisa foi examinar a presença feminina no trabalho docente, tomando por base a sua contribuição histórica, social e cultural, posso afirmar que a inserção das mulheres nas salas de aula foi propiciada

também, pelo fato de os homens almejarem trabalhos com remunerações adequadas para o sustento da família. Ademais, as mudanças sociais que ocorreram em fins do século XIX e a insistência das mulheres para garantirem o direito ao conhecimento intelectual para educar os filhos e serem professoras, assim aos poucos o gênero feminino foi ocupando os espaços da sala de aula.

Propus ainda discutir como o papel familiar e social das mulheres interferiu em sua inserção nas salas de aula e marcou a trajetória do magistério no Brasil. Para esses aspectos, em linhas gerais pude constatar que sendo a mulher naturalmente responsável pela gestação e por isso um ser dotado de afetividade lhe cabendo a tarefa de educar os filhos em casa, também lhes foi atribuído o papel de educadora das crianças brasileiras e somente por isso percebeu-se a necessidade de capacitá-las, conseqüentemente necessitou-se de cursos para o magistério a princípio foram criadas as Escolas Normais para formar professores e só depois as professoras, puderam frequentar os cursos e também se formar em docentes.

A história do magistério é, principalmente, uma história das mulheres, que lutaram conscientemente e espontaneamente em defesa de suas crenças e vontades. Em momento algum deixaram de lado a preocupação com a infância e a família ou deixaram de manifestar repúdio à violência e a todas as formas de exploração e opressão. Foram coerentes em desejar melhor instrução, mais conhecimento e a preservação da unidade familiar. Isso aumentou seu poder, fosse pela radicalização de umas ou pela persistência de outras.

Na temporaneidade há vários estudos e pesquisas sobre a história das mulheres nos mais variados campos. Encontramos estudos sobre moral e sexualidade, lutas das mulheres por direitos e igualdade de direitos, especialmente no que se refere a participação política, igualdade salarial, dentre muitos outros. Atualmente, percebo que essa luta continua, as mulheres não se deixaram levar pelos discursos normatizadores que em diversos momentos da história da educação, política e da sociedade considerou o magistério como uma missão ou vocação feminina. Sei que a docência, em muito ultrapassa esta concepção reducionista de que para ser professor(a) ainda que de crianças era preciso apenas ser uma extensão da mãe, para o qual amor e paciência bastariam para educá-las.

Referências

Hemeroteca da Bibliografia Nacional

ARAÚJO, Rose Mary de Souza. **Escola Normal na Parahyba do Norte: movimento e constituição da formação de professores no século XIX.** (Tese de Doutorado). João pessoa, 2010.

BARBOSA, Everton Vieira. O Jornal das Senhoras: Conexões culturais femininas pelo Atlântico em meados do século XIX. In: **XXVII Simpósio Nacional de História: conhecimento histórico e diálogo social.** Natal-RN, jul de 2013. Disponível em: <http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364605779_ARQUIVO_jornal_das_senhoras.pdf> Acessado em 29 de junho de 2021.

BITTENCOURT, Circe. **Livro didático e saber escolar (1810-1910).** Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008.

CHAMON, Carla Simone. **Ensinando meninos e meninas: A co-educação dos sexos na corte carioca no final do Império.** UFMG-CEFETMG. Disponível online em: <http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Individ/Eixo4/304.pdf>. Acesso em agosto/2014

D'INCAO, Maria Ângela. Mulher e família burguesa. In: DEL PRIORE, Mary (org.). **História das mulheres no Brasil.** 10. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2011.

LOURO, Guacira. Mulheres na sala de aula. In: DEL PRIORE, Mary (org.). **História das mulheres no Brasil.** 10. ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2011.

NOGUEIRA, Juliana Keller e SCHELBAUER, Analete Regina. **Feminização do magistério no Brasil: o que relatam os pareceres do primeiro congresso da instrução do Rio de Janeiro.** Universidade Estadual de Maringá. Disponível em: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br>. Acesso em 03 fev. 2014.

SANTOS, Adriana Regina de Jesus. **A mulher no magistério: uma reconstrução histórica sobre a formação docente.** UEL e PUC - São Paulo, 2007

SOUZA, Rosa Fátima. Espaço da educação e da civilização: origens dos grupos escolares no Brasil. In: SAVIANI, Dermeval et al. (Org.). **O legado educacional do século XIX.** Campinas, SP: Autores Associados, 2006. p. 33 - 70.

SFORNI, Marta Sueli de Faria. **A feminilização do corpo docente na democratização do ensino no século XIX.** Maringá, 1996.